

Acari della superfamiglia Eriophyoidea rinvenuti su Nocciolo nel Viterbese

Schede descrittive

Il Progetto **MASTER-NUT** (Innovative MAnagement STRategies of of ERIophyoid mites affecting hazel-NUT) è un progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere su un finanziamento dell'Unione Europea concesso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rientrante nella quota destinata alla Linea Sud (Codice progetto: P2022TNT89 - D.D. n. 1409 del 19 settembre 2022) iniziato il 20 novembre 2023 e con durata biennale.

Partner: Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Capofila), Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Palermo.

Un obiettivo del progetto Master-Nut è quello di accertare le specie di eriofiodei presenti sul nocciolo, la cui raccolta è stata effettuata con modalità di cattura differenti (sticky tape trap, trappola ad acqua, lavaggio dei campioni vegetali).

Durante il primo anno d'indagine del Progetto Master-NUT sono state rinvenute le specie indicate nel quadro sottostante.

Superfamiglia Eriophyoidea
Famiglia Phytoptidae
Sottofamiglia Phytoptinae
Phytoptus avellanae
Famiglia Eriophyidae
Sottofamiglia Cecidophyinae
Tribù Cecidophyini
Cecidophyopsis vermiformis
Coptophylla lamimani
Sottofamiglia Phyllocoptinae
Tribù Tegenotini
Tegenotus depressus
Tribù Anthocoptini
Aculus comatus

Phytoptus avellanae Nalepa, 1889

Caratteristiche morfologiche

Questa specie appartiene alla famiglia Phytoptidae, sottofamiglia Phytoptinae, tribù Phytoptini.

La femmina (figg. 1-3) è di colore bianco che tende al giallo chiaro con l'invecchiamento dell'individuo, ha aspetto vermiforme, gnatosoma obliquo, rivolto in avanti e relativamente corto. Lo scudo dorsale è subromboidale, provvisto di un corto lobo frontale, provvisto di due paia di setole di cui un paio (setole verticali esterne) prossimo al margine anteriore e un paio (setole scapolari) più lunghe delle precedenti e prossimo al margine posteriore dello scudo. Il disegno dello scudo è composto da due linee admediane e corte striature variamente distribuite. L'opistosoma è caratterizzato da anuli di larghezza simile dorso-ventralmente, con microtubercoli piccoli e arrotondati, uniformemente distribuiti, a eccezione degli ultimi anuli. Questi ultimi (a iniziare dalla setola *f* – ultima setola ventrale dell'opistosoma) presentano microtubercoli allungati nella parte ventrale, mentre solitamente mancano o sono più radi nella parte dorsale. L'opistosoma è dotato del set completo di setole, incluso il paio subdorsale. Anche le zampe sono dotate del set completo di setole tipico dei Phytoptidae, con l'eccezione del solenidio tibiale (assente in questa specie), e posseggono un empodio semplice e tipicamente provvisto di quattro paia di raggi.

Fig. 1 – Femmina di *Phytoptus avellanae* (forma galligena) vista lateralmente al microscopio luce.

Fig. 2 – Femmina di *Phytoptus avellanae* (forma galligena) vista dorsalmente al microscopio elettronico a scansione.

La ninfa di *P. avellanae* può assumere un aspetto vermiforme simile a quello dell'adulto oppure presentare una forma atipica e un aspetto depresso in senso dorso-ventrale, somigliando a eriofidi del genere *Tegonotus* (Keifer, 1940; Özman, 2000; Cvrković et al., 2016) (Fig. 4). Questa diversità nella ninfa è stata messa in relazione alla presenza di due specie criptiche (vedi il paragrafo successivo) sotto lo stesso nome di *P. avellanae* e con ciclo

vitale a habitus diversificato. Osservazioni al microscopio elettronico a scansione (Cvrković et al., 2016) hanno evidenziato come gli anuli terminali dell'opistosoma (quelli successivi alla setola *f*) degli adulti emergenti da ninfe *Tegonotus*-simili siano caratterizzate da possedere semianuli dorsali privi di microtubercoli più numerosi rispetto agli adulti emergenti da ninfe vermiformi.

Fig. 3 – Disegno schematico della femmina di *Phytoptus avellanae*: a) vista laterale; b) regione del prosoma e parte anteriore dell'opistosoma visti dal dorso; c) dettaglio degli anuli visti lateralmente; d) empodio; e, f) apodemi genitali; g) zampa del primo paio; h) zampa del secondo paio; i) regione coxo-genitale; l) prosoma visto lateralmente (modificato da Keifer, 1952).

Fig. 4 - Ninfe di *Phytoptus avellanae* viste al microscopio luce: a) ninfa della forma galligena; b) ninfa della forma vagante (*Tegonotus*-simile); c) adulto in esuviamento dalla ninfa della forma vagante (*Tegonotus*-simile).

Bio-ecologia

Phytoptus avellanae specie è stata rinvenuta su nocciolo e altre Betulaceae prevalentemente in paesi Palearctici, ma anche nella regione Neartica e Australiana, essendo coinvolta in gravi infestazioni dei germogli del nocciolo (Castagnoli & Oldfield, 1996; Özman & Toros, 1997a; Cvrković et al., 2016; Contarini et al., 2022).

Recenti dati ottenuti dallo studio del DNA mitocondriale (COI) e nucleare (D2) del fitoptide hanno consentito di separare due specie criptiche sotto il nome *P. avellanae*: una prima specie è ritenuta indurre galle delle gemme (*P. avellanae sensu stricto*) e una seconda specie è considerata a comportamento vagante sugli organi verdi (Cvrković et al., 2016). Il tipo vagante è ancora molto poco caratterizzato dal punto di vista bio-ecologico e morfologico (Özman, 2000; Cvrković et al., 2016) oltre che genetico (le differenze tra le due specie criptiche derivano dall'estrazione del DNA da un pool di individui e non da singolo acaro – Cvrković, *com. pers.* – lasciando qualche perplessità sulla perfetta corrispondenza dei dati). La forma vagante colonizza le superfici degli organi verdi in primavera, estate e autunno (Özman & Toros, 1997a) e sverna nelle gemme. Le femmine di questa forma penetrano negli stili fiorali che si seccano e cadono, e possono infestare intensamente i frutti (Özman & Toros, 1997b). Questa forma è ritenuta avere somiglianze con specie del genere *Tegonotus* (Keifer, 1940; Özman, 2000; Cvrković et al., 2016) (Fig. 4), il cui significato bio-ecologico non è stato ben acclarato. Inoltre, dati sulla presenza, e ovviamente sui danni, di questa specie nei nocciolati italiani non sono ancora disponibili.

Diversi studi (Özman & Toros, 1997a; Cvrković et al., 2016; Stamenkovic et al., 1997) riportano che la forma galligena migra in primavera e come ninfa vagante dalle vecchie gemme ai nuovi fiori o alle gemme vegetative ascellari, ma in letteratura non si hanno evidenze specifiche sulla dispersione mediata dal vento. La popolazione dell'acaro aumenta di densità all'interno delle gemme soprattutto nel periodo autunno-vernino. Le gemme ingrossano in seguito all'iniezione di saliva durante l'attività trofica, le brattee e le perule ispessiscono per ipertrofia e iperplasia fino a far raggiungere alle gemme dimensioni rilevanti (anche il doppio della dimensione della gemma comune), subiscono distorsioni, assumono una colorazione scura e abortiscono o danno origine a germogli deboli nella primavera successiva. In seguito all'infestazione, le piante manifestano una crescita anormale (Özman & Toros, 1997a; Westphal & Manson, 1996) e una riduzione della resa in nucule che non è accettabile quando l'infestazione interessa oltre il 15-20% delle gemme dei nocciolati. All'interno delle galle, il fitoptide può compiere numerose generazioni, parzialmente sovrapposte e con la presenza contemporanea di tutti gli stadi biologici. In primavera un gran numero di individui fuoriesce dalle gemme deformate e vaga su rametti e foglie alla ricerca dei nuovi siti da colonizzare. Gli amenti maschili danneggiati diventano rigidi e fragili e producono poco polline.

L'esposizione degli individui a condizioni ambientali avverse è sicuramente la circostanza più critica nella strategia di vita (Castagnoli & Oldfield, 1996) di entrambe le forme di *P. avellanae*. Può verificarsi durante la migrazione attiva del tipo a gemma (*P. avellanae s.s.*), quando la mortalità è stimata fino al 90%, e durante le fasi vegetative della pianta per il tipo vagante.

Bibliografia essenziale

- Castagnoli M., Oldfield G.N., 1996. Other fruit trees and nut trees. In: Lindquist E.E., Sabelis M.W., Bruin J. (eds.), *Eriophyid mites their biology, natural enemies and control*. Elsevier. *World Crop Pests*, 6: 543–559.
- Contarini M., Rossini L., Di Sora N., de Lillo E., Speranza S., 2022. Monitoring the Bud Mite Pest in a hazelnut orchard of central Italy: do plant height and irrigation influence the infestation level? *Agronomy*, 12, 1982.
- Cvrković T., Chetverikov P., Vidović B., Petanović R., 2016. Cryptic speciation within *Phytoptus avellanae* s.l. (Eriophyoidea: Phytoptidae) revealed by molecular data and observations on molting *Tegonotus*-like nymphs. *Exp. Appl. Acarol.*, 68:83–96.
- Keifer H.H., 1940. Eriophyid Studies IX. *Bull. Calif. Dept. Agr.*, 29: 112-117.
- Keifer H.H., 1952. The Eriophyid mites of California (Acarina: Eriophyidae). *Bull. Calif. Insect Survey*, 2(1): 1-123.
- Özman S.K., 2000. Some biological and morphological differences between gall and vagrant forms of *Phytoptus avellanae* Nal. (Acarina: Eriophyoidea). *Int. J. Acarol.*, 26:215–218
- Özman S.K., Toros S., 1997a. Life cycles of *Phytoptus avellanae* Nal. and *Cecidophyopsis vermiformis* Nal. (Eriophyoidea: Acarina). *Acta Hortic.*, 445:493–502.
- Özman S.K., Toros S., 1997b. Damage caused by *Phytoptus avellanae* Nal. and *Cecidophyopsis vermiformis* Nal. (Acarina: Eriophyoidea) in hazelnut. *Acta Hortic.*, 445:537–543.
- Stamenkovic S., Milenkovic S., Pesic M., Mitrovic M., 1997. Population dynamics, harmfulness and control of *Phytoptus avellanae* (Nalepa) in Western Serbia. *Acta Hortic.*, 445: 521–526.
- Westphal E., Manson D.C.M., 1996. Feeding effects on host plants: Gall formation and other distortions. In *World Crop Pests*; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 231–242 pp.

Cecidophyopsis vermiformis (Nalepa, 1889)

Caratteristiche morfologiche

Questa specie fa parte della famiglia Eriophyidae, sottofamiglia Cecidophyinae, tribù Cecidophyini.

La femmina (fig. 1) ha aspetto allungato e vermiforme e colore giallognolo. Lo gnatosoma è relativamente corto, obliquo e debolmente curvato verso il basso. Lo scudo dorsale è semisferico e privo di lobo frontale.

Fig. 1 – Disegno schematico della femmina di *Cecidophyopsis vermiformis*: a) vista laterale; b) regione coxo-genitale; c) dettaglio degli anuli visti lateralmente; d) apodemi genitali; e) empodio; f) vista dorsale della regione prosomiale; g) vista laterale della regione prosomiale (modificato da Keifer, 1944).

Il disegno dello scudo è composto da linea mediana e linee admediane complete; le linee submediane sono presenti sui campi laterali, sono incomplete e frammiste a granuli e ornamentazioni a trattino. Le setole scapolari e i relativi tubercoli sono assenti. L'opistosoma è caratterizzato da circa 80 anuli a forma di anello con larghezza simile. Gli anuli sono provvisti di microtubercoli a base tendenzialmente ellittica e ben marcati. L'opistosoma è dotato del set completo di setole tipico degli Eriophyidae. Anche le zampe sono dotate del set completo di setole tipico degli Eriophyidae; l'empodio è semplice e tipicamente provvisto di cinque paia di raggi. La paletta genitale è molto prossima alle coxe ed è provvista di numerose strie longitudinali e trasversali.

Bagsarian (1981) ne descrive la forma invernale (deutogina) con lievi differenze morfometriche.

Bio-ecologia

Questa specie è stata rinvenuta prevalentemente su nocciolo, oltre che su altre Betulaceae e Carpinaceae prevalentemente in paesi Palearctici.

Cecidophyopsis vermiformis ha un ciclo annuale con due periodi di migrazione di cui uno in primavera e l'altro in autunno. Le popolazioni di questa specie sono spesso frammiste con quelle di *P. avellanae*. Al germogliamento primaverile e prima che le galle invernali dissecchino, *C. vermiformis* migra nelle gemme ascellari dei nuovi germogli in via di sviluppo. In queste gemme, gli adulti di *C. vermiformis* iniziano immediatamente la deposizione delle uova e le popolazioni aumentano rapidamente inducendo lo sviluppo di galle "estive" (Krantz, 1974; Ozman & Toros, 1997a, 1997b). Queste raggiungono il loro massimo sviluppo, con un diametro di circa 1 cm, tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno (Liro, 1931; Ozman & Toros, 1997c). Prima che queste galle dissecchino in autunno, gli acari di *C. vermiformis* migrano verso le gemme già colonizzate da *P. avellanae* divenendone inquilini. L'ingresso in gemme non infestate in questa fase fenologica sembra non essere possibile (Keifer, 1975; Ozman & Toros, 1997a, 1997b). In queste gemme, *C. vermiformis* sverna in numero relativamente basso fino alla tarda primavera (Sabelis & Bruin, 1996). Tuttavia, galle invernali indotte da *P. avellanae* non sempre ospitano il *C. vermiformis*. Krantz (1974) ha riferito una perdita di gemme dovuta a *C. vermiformis* insignificante (3-5% di gemme estive alterate) rispetto a quella causata da *P. avellanae* (18-20% di gemme primaverili alterate).

Alcuni autori (Massee, 1930) riferiscono che popolazioni di quest'acaro si rinvergono anche sulla pagina inferiore delle foglie in primavera ed estate.

Bibliografia essenziale

Bagdasarian A.T., 1981. Eriofoidniye kleshchi plodovikh derev'ev i kustarnikov Armenii. [The eriophyoid mites of fruit trees and shrubs of Armenia.] Published by the Akad. Nauk Armyanskoi SSR [Academy of Science, Armenian SSR], Yerevan, 201 pp.

Krantz G.W., 1979. The role of *Phytoptella avellanae* (Nal.) and *Cecidophopsis vermiformis* (Nal.) (Eriophyoidea) in big bud of filbert. Proc. IV Internat. Congr. Acarology, Austria: 201-208.

Keifer H.H., 1944. Eriophyid Studies XIV. *Bull. Calif. Dept. Agr.*, 33: 18-38.

Keifer H.H., 1975. Eriophyoidea Nalepa. In: Jeppson L.R., Keifer H.H., Baker E.W. 1975. Mites injurious to economic plants. Univ. Calif. Press, Berkeley, California, USA, pp. 327-396.

Liro J.I., 1931. Über die Eriophyiden der *Corylus* Arten. *Ann. Zool. Soc. Zool.-Bot. Fenn.*, Vanamo, 12: 47-90.

Massee A.M., 1930. On some species of gall-mites (Eriophyidae) found on *Corylus avellana* L. *Bull. Ent. Res.*, 21: 165-168 + 1 pl.

Özman S.K., Toros S., 1997a. Life cycles of *Phytoptus avellanae* Nal. and *Cecidophopsis vermiformis* Nal. (Acarina: Eriophyoidea). IV Internat. Congr. Hazelnut, July 30, August 2, 1996, Ordu, Turkey. *Acta Hortic.*, 445: 493-501.

Özman S.K., Toros S., 1997b. Damage caused by *Phytoptus avellanae* Nal. and *Cecidophopsis vermiformis* Nal. (Acarina: Eriophyoidea) in hazelnut. IV Internat. Congr. Hazelnut, July 30, August 2, 1996, Ordu, Turkey. *Acta Hortic.*, 445: 537-543.

Özman S.K., Toros S., 1997c. Population fluctuations of *Phytoptus avellanae* Nal. and *Cecidophopsis vermiformis* Nal. (Acarina: Eriophyoidea) in big buds of hazelnut. IV Internat. Congr. Hazelnut, July 30, August 2, 1996, Ordu, Turkey. *Acta Hortic.*, 445: 511-520.

Sabelis M.W., Bruin J., 1996. Evolutionary ecology: life history patterns, food plant choice and dispersal. In: Lindquist E.E., Sabelis M.W., Bruin J. (eds.), Eriophyoid mites their biology, natural enemies and control. Elsevier. World Crop Pests, 6: pp. 329-366.

Coptophylla lamimani (Keifer, 1939)

Caratteristiche morfologiche

Questo eriofide appartiene alla famiglia Eriophyidae, sottofamiglia Cecidophyinae, tribù Cecidophyini.

Fig. 1 – Disegno schematico della femmina protogina di *Coptophylla lamimani*: a) vista dorsale; b) vista laterale; c) empodio; d, g) apodemi genitali; e) regione coxo-genitale; f) dettaglio degli anuli visti lateralmente; h) zampa del primo paio; i) zampa del secondo paio (modificato da Keifer, 1939).

Gli adulti (figg. 1-2) posseggono corpo di aspetto fusiforme, di colore biancastro. Lo gnathosoma è rivolto verso il basso ed è relativamente corto. Lo scudo dorsale è subtriangolare, completamente liscio, con lobo anteriore spesso, ben sviluppato, largo e arrotondato. I tubercoli e le setole scapolari sono assenti. L'opistosoma è caratterizzato da semianuli dorsali molto più larghi e molto meno numerosi (13-15) rispetto a quelli ventrali (circa una sessantina). I semianuli dorsali sono completamente lisci e disegnano una cresta longitudinale e mediana appena percettibile. L'opistosoma è dotato del set completo di setole tipico degli Eriophyidae. Anche le zampe sono dotate del set completo di setole tipico degli Eriophyidae e l'empodio è semplice e tipicamente provvisto di cinque paia di raggi (Keifer, 1939).

È segnalato un polimorfismo stagionale con femmine invernali (deutogine) che possiedono un lobo frontale meno spesso e semianuli dorsali dell'opistosoma meno larghi ma più numerosi (24-25) rispetto quanto osservato rispetto alle femmine primaverili-estive (protogine) (13-15) (Bagdasarian, 1981).

Fig. 2 – *Coptophylla lamimani*: a) foto al microscopio a luce trasmessa di un maschio visto lateralmente; b) foto al microscopio elettronico a scansione di una femmina vista latero-ventralmente.

Bio-ecologia

Questa specie è stata rinvenuta su nocciolo prevalentemente in paesi Palearctici.

Questa specie appartiene alla classe ecologica delle forme a vita libera e svolge il suo ciclo prevalentemente sulla pagina inferiore delle foglie, con una certa preferenza delle aree occupate presso i peli, e le nervature principali e secondarie. Questo eriofide sverna nelle screpolature della corteccia e sotto i rivestimenti esterni delle gemme (Natcheff, 1982). Non sono noti sintomi associati a questa specie.

Bibliografia essenziale

Bagdasarian A.T., 1981. Eriofoidniye kleshchi plodovikh derev'ev i kustarnikov Armenii. [The eriophyoid mites of fruit trees and shrubs of Armenia.] Published by the Akad. Nauk Armyanskoi SSR [Academy of Science, Armenian SSR], Yerevan, 201 pp.

de Lillo E., 1988. Acari eriofidi (Acari: Eriophyoidea) nuovi per l'Italia. I. [New eriophyid mites (Acari: Eriophyoidea) from Italy. I]. *Entomologica*, Bari, 23: 13-46.

Keifer H.H., 1939. Eriophyid Studies VI. *Bull. Calif. Dept. Agr.*, 28: 416-426.

Natcheff P.D., 1982. Prouchvanye na eriofidntye akari v Bulgari. XIV. Eriofidni akari po cherupkovitye ovoschchni vidovye. [Studies on the Eriophyid mites in Bulgaria. XIV. Eriophyid mites of Nutshell fruit species]. *Gradinarska i Lozarska Nauka*, god. XIX(6): [*Hort. Vitic. Sci.*], 19(6): 37-52.

Tegonotus depressus (Nalepa, 1894)

Caratteristiche morfologiche

Questo eriofide appartiene alla famiglia Eriophyidae, sottofamiglia Phyllocoptinae, tribù Tegonotini.

Gli adulti posseggono aspetto alquanto depresso in senso dorso-ventrale, più largo che spesso e tendenzialmente cuneiforme se visto dal dorso (figg. 1-2), di colore ambrato (Baker et al., 1996).

Fig. 1 – Disegno schematico della femmina protogina di *Tegonotus depressus*: a) vista dorsale; b) vista laterale; c) apodemi genitali; d) regione coxo-genitale; e) dettaglio degli anuli visti lateralmente; f) empodio e solenidio; g) apodemi genitali anteriori; h) zampa del primo paio; i) vista laterale della regione prosomiale (modificato da Keifer, 1952).

Fig. 2 – Microfotografie al microscopio elettronico a scansione di *Tegonotus depressus*: a) vista dorsale; b) vista ventrale.

Lo gnatosoma è fortemente curvato verso il basso e relativamente corto. Lo scudo dorsale ha forma subtriangolare con lobo anteriore ampio alla base e distalmente ristretto se visto dal dorso, tozzo e arrotondato se visto lateralmente. Il disegno dello scudo prodorsale è ridotto a linee indistinte admediane curvate ad arco a livello del lobo anteriore e un paio di linee indistinte submediane che si estendono anteriormente dal margine posteriore dello scudo, esternamente ai tubercoli delle setole scapolari. Questi ultimi sono collocati ben avanti il margine posteriore dello scudo dorsale; le setole sono molto corte, dirette verso l'alto e in parte convergenti. L'opistosoma è caratterizzato da semianuli dorsali più larghi e lisci rispetto a quelli ventrali che sono invece provvisti di microtubercoli a forma ellittica. I semianuli dorsali sono poco numerosi (meno di una ventina) rispetto a quelli ventrali (circa una cinquantina). I semianuli dorsali sono caratterizzati da una cresta longitudinale e mediana, così come da lobi su entrambi i lati, caratterizzati da un'ornamentazione di corte strie. L'opistosoma è dotato del set completo di setole tipico degli Eriophyidae. Anche le zampe sono dotate del set completo di setole tipico degli Eriophyidae e l'empodio è semplice e tipicamente provvisto di quattro paia di raggi.

Domes (2003) segnala la presenza di una femmina deutogina caratterizzata principalmente da uno scudo semicircolare, da un maggior numero di semianuli dorsali caratterizzati dall'assenza dei tipici lobi della forma primaverile-estiva.

Bio-ecologia

Questa specie è stata rinvenuta principalmente su nocciolo (anche su altre Betulaceae e alcune Cornaceae) in alcuni paesi delle aree geografiche Neartiche e Paleartiche.

Non si conoscono dati estesi sulla sua bio-etologia (Castagnoli & Oldfield, 1996). Sverna in zone protette sotto le gemme ascellari e le perule, mentre durante tutto il resto dell'anno ha comportamento vagante sulla pagina inferiore della lamina fogliare e nessuna alterazione specifica è stata osservata sulle piante infestate, mentre sono segnalati imbrunimenti solo ad alte densità di popolazione (Nalepa, 1894; Liro, 1931).

Bibliografia essenziale

Baker E.W., Kono T., Amrine J.W.Jr, Delfinado-Baker M., Stasny T.A., 1996. Eriophyoid mites of the United States. Indira Publishing House, W. Bloomfield, MI. 394 pp. + i-viii.

Castagnoli M., Oldfield G.N., 1996. Other fruit trees and nut trees. In: Lindquist E.E., Sabelis M.W., Bruin J. (eds.), Eriophyoid mites their biology, natural enemies and control. Elsevier. World Crop Pests, 6: 543-559.

Domes R., 2003. Gallmilben (Acari, Eriophyidae) an Baumhasel (*Corylus colurna*). *Carolinea*, 61: 53-72.

Keifer H.H., 1952. The Eriophyid mites of California (Acarina: Eriophyidae). *Bull. Calif. Insect Survey*, 2(1): 1-123.

Liro J.I., 1931. Über die Eriophyiden der *Corylus* Arten. *Ann. Zool. Soc. Zool.-Bot. Fenn.*, Vanamo, 12: 47-90.

Nalepa A., 1894. Neue Gallmilben. (9. Fort.) *Anz. kais. Akad. Wiss., Math.-Nat. Kl.*, Wien, 31(4): 38.

Aculus comatus (Nalepa, 1892)

Caratteristiche morfologiche

Questa specie appartiene alla famiglia Eriophyidae, sottofamiglia Phyllocoptinae, tribù Anthocoptini. È caratterizzata da polimorfismo stagionale della femmina.

La femmina primaverile-estiva (protogina) (figg. 1a, 1b, 2a) presenta colore variabile da giallastro a marrone scuro in funzione dell'età, corpo tendenzialmente fusiforme, gnatosoma fortemente curvato verso il basso e relativamente corto. Scudo dorsale subtriangolare e robusto, con lobo anteriore spesso, ben sviluppato, largo e arrotondato, distalmente provviste di corte spine. Il disegno dello scudo è poco distinguibile, non mostra linee chiaramente marcate, ma evidenzia leggeri affossamenti. I tubercoli delle setole scapolari sono inseriti sul margine posteriore dello scudo dorsale e portano setole molto lunghe (circa la metà della lunghezza del corpo), spesse soprattutto alla base e divergenti dalle loro inserzioni. L'opistosoma è caratterizzato da semianuli dorsali più larghi rispetto a quelli ventrali. I semianuli dorsali sono meno numerosi (circa una trentina) rispetto a quelli ventrali (settanta-ottanta). I semianuli dorsali sono provvisti di microtubercoli poco appariscenti disposti lungo il margine posteriore del semianulo, mentre i semianuli ventrali presentano microtubercoli tendenzialmente ellittici e ben visibili.

Fig. 1 – Disegno schematico della femmina di *Aculus comatus*: a) e b) protogina; c) deutogina (modificato da Krantz, 1973).

L'opistosoma è dotato del set completo di setole tipico degli Eriophyidae. Anche le zampe sono dotate del set completo di setole tipico degli Eriophyidae e l'empodio è semplice e tipicamente provvisto di quattro paia di raggi.

La femmina invernale e svernante (deutogina) (figg. 1c, 2b, 3) appare più snella e di lunghezza leggermente inferiore alla protogina (secondo Krantz, 1973, 194 contro 238 μm). Lo scudo dorsale è dotato di un lobo anteriore sottile e di aspetto laminare (carattere distintivo rispetto alla forma primaverile estiva), privo di spinette. Le setole scapolari sono lunghe circa un sesto della lunghezza del corpo (carattere distintivo rispetto alla forma primaverile estiva). I semianuli dorsali e ventrali sono numericamente simili rispetto alla forma primaverile estiva, ma non presentano microtubercoli o questi sono appena accennati sulla parte ventrale.

Fig. 2 - Femmine di *Aculus comatus*: in alto) femmina invernale; in basso) femmina primaverile-estiva.

Fig. 3 - Femmina deutogina di *Aculus comatus* (modificata da Domes, 2003).

Bio-ecologia

Questa specie è stata rinvenuta principalmente su nocciolo (anche su altre Betulaceae). La distribuzione geografica è molto ampia nella regione Palearctica e interessa anche la regione Nearctica.

La specie è vagante sia sulle superfici fogliari esposte alla luce solare che su quelle in ombra. Le popolazioni compaiono al germogliamento e aumentano di densità durante tutta l'estate, a eccezione delle annate particolarmente calde e secche in cui possono essere depresse a causa dello stress idrico che subiscono le piante. Questo evento probabilmente riduce la pressione di turgore delle foglie e ostacola l'alimentazione degli eriofidi e in particolare delle forme giovanili. La protogina è presente dall'inizio della stagione primaverile fino all'inizio dell'estate. Questa forma è ritenuta responsabile della dispersione tramite il vento che inizia già in piena primavera e prosegue con un picco verso la piena estate quando le deutogine sono già abbondanti sulle foglie (Krantz, 1973). Le lunghe setole scapolari, tipiche delle protogine, sembrano assumere un ruolo rilevante per la gestione della dispersione. La deutogina è stata osservata a basse densità a metà primavera (maggio) in Corvallis (Oregon, USA) e diventa sempre più abbondante durante la tarda primavera e l'inizio dell'estate, in coincidenza con la maggiore densità dei maschi. Tra fine giugno e inizio agosto la popolazione totale campionata era costituita dal 13-20% di deutogine, le quali si rifugiano in aree protette sotto le gemme ascellari o nelle fessure della corteccia, dove rimangono svernanti fino alla primavera successiva (Krantz, 1973). Il ciclo biologico annuale della specie e il susseguirsi delle due forme femminili hanno bisogno di un accertamento anche in altre condizioni colturali.

L'eriofide è associato a bronzature o rugginosità della lamina fogliare ed elevate densità possono provocare l'arrotolamento dei margini fogliari, decolorazione delle foglie e successivo imbrunimento. La densità di popolazione dell'eriofide non è stata correlata a effetti sulla resa in nucule. Pertanto, non sono previsti interventi di controllo.

Bibliografia essenziale

- Baker E.W., Kono T., Amrine J.W.Jr, Delfinado-Baker M., Stasny T.A., 1996. Eriophyoid mites of the United States. Indira Publishing House, W. Bloomfield, MI. 394 pp. + i-viii.
- Castagnoli M., Oldfield G.N., 1996. Other fruit trees and nut trees. In: Lindquist E.E., Sabelis M.W., Bruin J. (eds.), Eriophyoid mites their biology, natural enemies and control. Elsevier. World Crop Pests, 6, 543-559
- Domes R., 2003. Gallmilben (Acari, Eriophyidae) an Baumhasel (*Corylus colurna*). *Carolinea*, 61: 53-72.
- Ecevit O., Kececi S., Tuncer C., Yanilmaz A.F., Isik M., 1992. Dogu karadeniz bolgesi findik bahcelerinde zararlı Eriophyoidea (Acarina, Actinedida) akarları uzerinde calismalar. [Studies on Eriophyoidea (Acarina, Actinedida) of hazelnut groves in the east Black Sea region]. Proc. II Turkish Nat. Congr. Entomol.: 671-681.
- Farkas H.K., 1966. Gubacsatkak Eriophyidae (115 Abrával). XVIII Kötet, Arachnoidea. Magyarország Allatvilaga, Fauna Hungariae 81, Akademiai Kiado, Budapest. 15 Füzet: 1-164.
- Kozłowski J., Skorupska A., 1995. Mite species on hazel foliage in Poland. In: Kropczynska D., Boczek J., Tomczyk A. (eds.), The Acari. Physiological and Ecological Aspect of Acari-Host relationships. Oficyna Dabor Varsavia: 49-52.
- Krantz G.W., 1973. Observations on the morphology and behavior of the filbert rust mite, *Aculus comatus* (Prostigmata: Eriophyoidea) in Oregon. *Ann. Entomol. Soc. Amer.*, 66: 709-717.
- Krantz G.W., 1978. A manual of Acarology. second edition. Oregon State University Book Stores, Corvallis, Oregon, USA: viii + 509 pp.
- Liro J.I., 1931. Über die Eriophyiden der *Corylus* Arten. *Ann. Zool. Soc. Zool.-Bot. Fenn.*, Vanamo, 12: 47-90.
- Massee A.M., 1930. On some species of gall-mites (Eriophyidae) found on *Corylus avellana* L. *Bull. Ent. Res.*, 21: 165-168 + 1 pl.
- Michalska K., Skoracka A., Navia D., Amrine J.W., 2010. Behavioural studies on eriophyoid mites: an overview. *Exp. Appl. Acarol.*, 51: 31-59.
- Natcheff P.D., 1981. Eriophyid mites of Bulgaria. Doctoral Thesis: 423 pp.
- Vidal-Barraquer R., De Sivette M., De Mora J.G.M., 1966. *Phytoptus avellanae* Nal. y otros eriofidos del avellano. *Bol. Pat. Veg. Ent.*, Madrid, 29: 133-235.